

**PAM (PEMUDA AKTIF MASJID) INOVASI UNTUK MEMBENTUK
GENERASI PEMUDA YANG AKTIF DAN BERIMAN DENGAN
*TRAINING CENTER***

LATIHAN PEMBUATAN ESSAY SHI (SCIENCE HUNTER INDONESIA)

*“PEMUDA ADALAH MASA DEPAN BANGSA”
2024*

SDGs: Pendidikan berkualitas
By: Gilland Ghazali Hartono
Mentor: Firdos Bahar Sidik

Pemuda adalah generasi yang akan mencerminkan masa depan sebuah bangsa, jika melihat kondisi spiritualitas pemuda sekarang, maka akan terlihat bahwa kondisi tersebut sangat memprihatinkan, data tersebut juga telah diteliti oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada bulan juli 2018 dengan metode survei bahwasannya sebanyak 66,4 persen pemuda mengaku tidak setiap hari pergi ke masjid, dan juga sebanyak 96 persen dari pemuda menganggap perlu adanya kegiatan yang aktif dari masjid.

Tentu dengan melihat data tersebut, menunjukkan diperlukannya pendekatan yang lebih kreatif dengan metode yang baru dan melibatkan para pemuda, keaktifan para pemuda dari segi spiritualitas dapat dilihat dari kontribusi seperti menjadi imam shalat, muadzin, pembagian takjil, maupun partisipasi dalam kegiatan kajian.

Dengan adanya kontribusi tersebut maka kecerdasan spiritualitas dalam generasi pemuda dapat terjaga yang diharapkan dapat menurunkan tindak kriminalitas di kehidupan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kemudian hari, sehingga Indonesia di tahun 2045 dapat menjadi tahun keemasan Indonesia kelak, dilansir dari data BPS menyebut bahwa di negara Indonesia jumlah pemuda di Indonesia hampir berjumlah 70 juta dari total populasi di Indonesia dari usia 16 hingga 30 tahun atau bisa disebut 24,04% pupulasi di Indonesia ditempati oleh para pemuda, ini tentunya akan berperan besar dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045.

Sebaliknya, jika para pemuda tidak aktif dalam kegiatan masjid, hal ini akan berakibat negatif pula bagi Indonesia sebagaimana dampak positif-nya, ini bisa mengakibatkan meningkatnya tingkat korupsi, kesejahteraan yang berkurang, pemikiran yang tidak kritis, tindakan yang diskriminatif meningkat, dan masjid akan terbengkalai tidak terurus.

Di era digital ini, generasi dituntut dengan pengejaran terhadap materi dan kecerdasan, seringkali para pemimpin masa depan ini lupa untuk memerhatikan sisi spiritualitasnya sehingga kerap kali menggapai materi dan kecerdasan dengan cara yang tidak benar. Salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan spiritualitas yaitu dengan menjadi aktif di masjid, hal tersebut dapat menunjukkan apakah spiritualitas seseorang bias dinilai baik ataupun buruk.

Untuk itu kegiatan PAM ini dibuat, dengan metode penerapan *training center* yang akan melibatkan para pemuda di kegiatan masjid, yang kerap kali jarang melibatkan pemuda, dengan ini semoga para pemuda dapat lebih aktif dalam kegiatan masjid dan bersedia untuk meluangkan sebagian waktunya untuk menjadi aktif di masjid, dengan memerhatikan aspek-aspek antusias pada para pemuda.

APA ITU PAM (PEMUDA AKTIF MASJID)

Keaktifan para pemuda dalam segi masjid dapat terlihat dengan penglihatan yang kasat mata, merupakan hal yang sangat miris jika hal ini tidak diperhatikan dengan baik, untuk menanggulangi peristiwa tersebut, maka dari itu dihadirkan kegiatan PAM melalui pelatihan-pelatihan para pemuda, guna menyiapkan kaderisasi imam-imam, muadzin-muadzin, dan khatib-khatib berbasis para pemuda.

Dari kegiatan ini diperlukan persiapan yang sangat matang, untuk menghasilkan para pemuda yang aktif dalam kegiatan-kegiatan masjid, PAM adalah sebuah inisiatif untuk membuat spiritualitas para pemuda meningkat, diharapkan dengan program PAM ini maka akan terhasil darinya generasi indonesia emas 2045 kelak, *training center* ini bukan hanya sebagai tempat pelatihan saja melainkan sebagai wadah pula untuk pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan.

Ki hajar Dewantara mengutarakan maksud pendidikan adalah menuntun, membimbing, dan mengarahkan para siswa sehingga dapat tumbuh dewasa sesuai dengan potensi dan konsep dalam diri yang sebenarnya (Hasbullah, 2001). Oleh karena itu, dibutuhkan perancangan yang sangat matang dimulai dengan pengumpulan data survei terhadap para pemuda, berkonsultasi dengan para ahli agama, serta yang terakhir evaluasi.

Gambar 1. Ilustrasi pelatihan masjid

KONSEP PAM

PAM adalah sebuah program yang inisiatif untuk kembali mengaktifkan para pemuda dalam kegiatan masjid melalui *training center*, melalui program ini diharapkan program ini bukan hanya menjadi tempat pelatihan yang biasa, akan tetapi menjadi wadah pula dimana para pemuda dapat belajar, mengembangkan potensi, serta berinovasi, dibawah ini adalah alur dari program PAM yang akan saya jelaskan pula secara rinci:

A. Pendirian *training center*

Sebelum program ini dimulai, maka alangkah baiknya disediakan terlebih dahulu tempat khusus untuk *training center ini*, Ini akan mencakup fasilitas masjid yang menyediakan perpustakaan untuk pembelajaran, tempat pelatihan, tempat konsultasi, ruangan multimedia, dan jika anggaran belum ada, aula atau halaman bisa digunakan untuk sementara waktu.

B. Pengembangan kurikulum

Sebelum pelatihan dimulai, harus ada pula yang namanya kurikulum yang nantinya akan digunakan untuk menetapkan agenda-agenda dan apa saja yang akan dilakukan, kurikulum ini dapat mencakup pembinaan agama serta pengembangan keterampilan, dan juga kurikulum disini harus berisi kumpulan teori dengan praktek dan tidak terbatas kepada fleksibilitas.

C. Implementasi kegiatan

Implementasi kegiatan adalah inti yang paling penting dari program ini, ini akan terkait dengan berbagai hal seperti kajian tematik, kegiatan sosial, dan pelatihan itu sendiri, dengan ini maka para peserta akan mendapatkan ilmu yang akan diterapkan dan akan dibimbing oleh para mentor pilihan yang sudah dipersiapkan.

D. Promosi kegiatan

Dikarenakan program PAM adalah kegiatan yang membangun melalui kreativitas dan inspirasi, maka harus ada hal yang dapat menarik minat para pemuda, salah satu cara yaitu dengan diterapkannya penyebaran melalui sosial media, media yang hampir semua orang makainya, penyebaran ini akan dilakukan melalui poster, video promosi, informasi, pengetahuan, dan lain-lain, serta akan disediakan pula tim multimedia untuk membuat hal-hal tersebut.

E. Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu syarat untuk program ini yang dimana sangat diperlukan untuk meningkatkan berbagai aspek yang telah disebutkan, serta untuk meningkatkan performa dan kualitas program ini, kerjasama ini akan dilakukan dengan beberapa ahli di bidangnya terutama dengan para ustadz, komunitas, tim multimedia, organisasi, dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan sumber daya program.

Dengan berjalannya program ini diharapkan akan dihasilkannya para pemuda yang aktif dalam lingkungan masjid, lembaga, dan organisasi, serta menghasilkan generasi yang cerdas secara pemikiran dan rohani, program ini bukan hanya sebuah kegiatan yang berjalan biasa-biasa saja melainkan program yang akan meningkatkan pemikiran kritis para pemuda, menyadarkan lingkungan akan pentingnya sebuah iman dan mental yang kuat dan kokoh, terutama pada zaman modern ini, yang dimana generasi dituntut memiliki hal-hal tersebut, karena jika generasi tidak memiliki hal tersebut, itu akan membawa mereka kepada arus yang tidak habis-habisnya.

Dengan diterapkannya PAM maka akan dihasilkan para pemuda yang kuat imannya dan akhlaknya, dan dengan adanya generasi yang kuat ini diharapkan akan membawa perubahan yang besar dan baik bagi para keluarga pemuda, lingkungan, dan juga negara, dengan begini akan menurunkan dampak negatif dalam lingkungan sekitar, menaikkan moral para pemuda, menyadarkan lingkungan, menjadikan lingkungan, teknologi, dan perekonomian menjadi sejahtera, serta dapat mewujudkan tujuan Indonesia emas 2045, yang disini tujuan mulia akan dengan lebih mudah diraih.

Akan tetapi tentunya akan ada rintangan-rintangan dan kesulitan yang dihadapi ketika menjalankan program ini, oleh karena itu diperlukan mental, kesiapan, dan sumber daya yang kuat sehingga program ini dapat dengan mudah dijalankan, semoga program ini akan bermanfaat bagi keluarga, umat, dan negara.

Gambar 2. Ilustrasi PAM (Pemuda Aktif Masjid)

PENUTUP

Sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang, banyak pemuda yang berleha-leha dalam masalah ibadah, dan telah ditelusuri di data sebelumnya, sebanyak 66,4 persen pemuda belum dating ke masjid setiap hari, ini sangat memprihatinkan yang dimana dua pertiga pemuda yang memiliki kondisi seperti ini, tentunya, untuk melakukan perubahan terhadap kondisi ini, sudah seharusnya dibuatkan sebuah program yang membuat pemuda aktif di masjid.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah program yang telah diterangkan sebelumnya yaitu PAM (Pemuda Aktif Masjid), yang dimana para pemuda akan mendapatkan pendidikan serta bimbingan untuk berkontribusi di masjid seperti menjadi muadzin, imam, khatib, dan penceramah, serta juga pemuda akan dibiasakan dengan kegiatan manusiawi seperti sedekah dan bakti social, alangkah baiknya jika setiap masjid menerapkan program ini.

Namun, seperti halnya zaman ini yang dimana pengetahuan dan teknologi merajalela, kemaksiatan dan kriminalitas pun merajalela sehingga dibutuhkan kreatifitas dalam mengajak para pemuda, contohnya dengan perantara social media.

Bukan tidak mungkin, jika program ini terlaksana, maka Indonesia emas 2045 akan dengan mudah terlaksana, dikarenakan generasi yang akan memimpin negara, akan memiliki nilai moral dan integritas yang memumpuni, yang akan menurunkan tindak kriminalitas dan memperkuat keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://dmi.or.id/dmi-merial-institute-664-persen-pemuda-tidak-ke-masjid-setiap-hari/>
<https://www.refoindonesia.com/peran-pemuda-dalam-mewujudkan-indonesia-emas-2045/>
Suryanti, E. W., & Widayanti, F. D. (2018, September). Penguatan pendidikan karakter berbasis religius. In Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) (Vol. 1, No. 1, pp. 254-262).
- Khasanah, N., & Rubini, R. (2021). Kontribusi Pemuda Muslim dalam Dunia Pendidikan Menuju Indonesia Emas Tahun 2045. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 10(2), 45-52.
- Ahlan, A. (2022). Peran Masjid Sebagai Basis Peradaban Islam. *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), 154-165.